

SOLIQ ORGANLARIDA SOLIQ IMTIYOZLARI HISOBINI YURITILISHI HAMDA SOLIQ IMTIYOZLARINI TAHLIL QILISH MASALALARI

Muzaffarov Dilshod Shuxratovich

Sog'liqni saqlash vaziriligi xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7113329>

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasida soliq va boshqa majburiy to'lovlar yig'iluvchanligining zarur darajasini ta'minlash, imtiyozlar berish borasida aniq mezon va mexanizmlarni ishlab chiqish, berilayotgan imtiyozlar va preferensiyalarning samaradorligini baholashga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Kalit so'zlar: byudjet siyosati, inqiroz, byudjet, soliq imtiyozlari, soliq ma'murchiligi, tadbirkorlik sub'ektlari, soliq hisoboti, soliq tushumlari, soliq imtiyozlari, soliq, soliq stavkasi, preferensiyalar.

Kirish: Respublikamizda investitsion jozibadorlikni yanada yaxshilash maqsadida soliq islohotlari davom ettirildi hamda yangi Soliq kodeksi amaliyotga joriy etildi. Soliq imtiyozlari samaradorligini monitoring va nazorat qilish bo'yicha ta'sirchan tizimni joriy etish orqali imtiyozlarning soliq to'lovchining moliyaviy faoliyatiga ta'sirini tahlil qilish hamda samarasiz va maqsadsiz berilgan soliq hamda bojxona imtiyozlarini bekor qilish bo'yicha bir qancha me'yoriy-huquqiy hujjatlar tasdiqlanishi, shu jumladan Soliq kodeksining tegishli moddalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kirilmoqda.

Bugungi kunda Davlat soliq organlarida "O'zbekiston Respublikasining normativ-huquqiy hujjatlari va xalqaro shartnomalarda (shu jumladan, maxfiy grifli hujjatlarida) nazarda tutilgan soliq imtiyozlari hisobini yuritish, ularni qo'llashni amalga oshiruvchi yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar hisobini to'laqonli va o'z vaqtida yuritilishini ta'minlash, mazkur masala bo'yicha maxsus axborot bazasini shakllantirish, ulardan foydalanish, tizimli tahlil qilish maqsadida ishlab chiqilib takomilashib bormoqda. Qo'mita tomonidan "Soliq imtiyozlari hisobini yuritish va tahlil qilish", hamda soliq organlari tarkibiy tuzilmalarida soliq imtiyozlari ma'muriyatchiligi masalalari yuzasidan o'zaro hamkorlik va axborot almashish maqsadida barcha soliq organlariga taalluqli hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida soliqlar bo'yicha imtiyozlar O'zbekiston Respublikasining soliq qonunchiligi asosida taqdim etilishi belgilangan. Soliq imtiyozlarini hisobga olish bo'yicha Markaziy ma'lumotlar bazalarida, shuningdek, ularni qo'llayotgan yuridik va jismoniy shaxslar to'g'risidagi ma'lumotlarning sifatini tahlil qilishda quydagilarga e'tibor berish kerak.

O'zbekiston Respublikasida Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 22-sentyabrdagi "Soliq to'lovchilarni hisobga olishni yanada takomillashtirish va qo'shilgan qiymat solig'ining o'rnini qoplash tartibini soddalashtirish chora-tadbirlari

to'g'risida"gi 595-son qaroriga asosan, Soliq imtiyozlari hisobini yuritish, hamda tahlil qilish tartibi ishlab chiqishda quydagilarga e'tibor berish kerak.

O'zbekiston Respublikasida soliqlar bo'yicha imtiyozlar O'zbekiston Respublikasining soliq qonunchiligi asosida taqdim etiladi. Imtiyozlar hisobini yuritish maqsadida "E-imtiyoz" avtomatlashtirilgan axborot tizimi amaliyotga joriy etiladi. Dastur yordamida soliq to'lovchilarga taqdim etilgan imtiyozlardan to'g'ri foydalanishini nazorat qilish, biznesda sog'lom raqobat muhitini yaratish, imtiyozdan foydalanish yuzasidan xabardor qilish interaktiv xizmatini joriy etish orqali tovar va xizmatlar hamda korxonalariga imtiyozlarni bog'lash mexanizmi yaratiladi. Soliq to'lovchilarga realizasiya qilinayotgan tovar va xizmatlarga hamda ob'ektlarga (ko'chmas mulk va yer uchastkasi) imtiyozlarni qo'llash yoki rad etish quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi.

Birinchi bosqichda imtiyozdan foydalanish yuzasidan xabardor qilish interaktiv xizmati orqali kelib tushgan murojaatlar saralanadi.

Ikkinchi bosqichda imtiyozni qo'llash bo'yicha murojaatlarni kategoriyalarga ajratiladi va bir ish kuni ichida Soliq solish metodologiyasi departamentlariga ichki idoroviy hujjat orqali xulosa berish uchun yuboriladi.

Uchinchi bosqichda soliq to'lovchilarga xizmat ko'rsatish departamenti (Soliq turiga mas'ul boshqarma va bo'limlar) tomonidan mazkur tizimlar bilan birgalikda xulosa tayyorlanib, imzolanadi.

To'rtinchi bosqichda imtiyoz qo'llanilishi yuzasidan xulosa qilingan hollarda avtomatlashtirilgan axborot tizimiga kiritiladi. Imtiyoz qo'llanilishi rad etilgan hollarda xulosa olingan kunning o'zida soliq to'lovchiga asoslantirilgan xabar yuboriladi.

Soliq imtiyozlaridan foydalanish to'g'risida yuborilgan ma'lumotlarni o'rganib chiqish bo'yicha DSQ tomonidan ishchi guruh tarkibi tasdiqlani kerak. Ishchi guruhning xulosasiga asosan amalga oshirilishi belgilab qo'yiladi. Axborot - kommunikasiya texnologiyalari departamenti "Yangi texnologiyalar" markazi DUK - "Imtiyozdan foydalanish yuzasidan xabardor qilish" interaktiv xizmati amaliyotga joriy etilishini ta'minlaydi. Davlat soliq qo'mitasining tegishli bo'limi tomonidan soliq imtiyozlarini qo'llay olish huquqiga ega bo'lgan yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar hisobini yuritish bo'yicha ma'lumotlar "E-imtiyoz" axborot tizimida shakllantiriladi va har bir soliq imtiyozi uchun alohida soliq imtiyozi unikal kodini (ID-raqami) beradi. Mazkur axborot bazasi barcha foydalanuvchilarga soliq imtiyozlaridan foydalangan korxonalar to'g'risidagi ma'lumotlarni tez (bitta STIR va boshqa) shakllantirib olish va nazorat qilish imkoniyatini yaratadi.

Baholash jarayonida amalga oshirilgan samaradorlik hisob-kitoblari soliq, statistik, moliyaviy hisobot ma'lumotlari, shuningdek, boshqa ishonchli ma'lumotlarga asoslanishi kerak.

Yuqoridagilarini inobatga olgan holda, respublikamizda raqobat muhitini yanada yaxshilash hamda soliq ma'murchiligini takomillashtirish va iqtisodiyotni barqaror rivojlanishini ta'minlash maqsadida quyidagilar taklif etiladi.

Xulosa va takliflar.

1. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining tibbiyot uchun mo'ljallangan buyumlar realizatsiya qilish bo'yicha aylanma soliq solishdan ozod qilingan. Dori (veterinariya) vositalari, tibbiyot va veterinariya uchun mo'ljallangan buyumlar realizatsiyasi bo'yicha aylanmalarni qo'shilgan qiymat solig'idan imtiyozini bekor qilish.

2. O'zbekiston Respublikasida ayrim soliq imtiyozlari dolzarbligini yo'qotganligi sababli Raqobat muhitiga to'sqinlik qiluvchi individual xususiyatga ega bo'lgan va samarasiz soliq imtiyozlarini Vazirlar Mahkamasi qarorlari hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni va qarorlarida belgilangan soliq imtiyozlarini 2023-yilning 1-yanvaridan bekor qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu esa investorlarga va tadbirkorlarga qulay shart-sharoitlar yaratish byudjetiga qo'shimcha mablag'lar tushishi ta'minlanadi hamda tadbirkorlik sub'ektlariga berilgan soliq imtiyozlarini samarali foydalanish imkoniyati yaratiladi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi- Toshkent: G'afur G'ulom nashriyot uyi 2020.- 640 b.
2. O'zbekiston Respublikasi davlat soliq qo'mitasi ma'lumotlari. www.soliq.uz.
3. Mayburov I.A. (2011) Nalogi i nalogooblojenie . Red. 4-ye izd. - M: 558 s.
4. Milyakova N.V. (2008) Nalogi i nalogooblajenie. Uchebnik. 7-ye izd. Pererab. I dop.-M.:INFRA, S.33 Milyakova N.V.

